

YANGI O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA YASHIL IQTISODOYOTNING AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Sattorova Mehriniso

Fan va texnologiyalar universiteti

Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003715>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda dunyo muammosiga aylangan ekologik inqiroz, uning oqibatlari, uni bartaraf etishning dolzarbligi yoritilgan, hamda yashil iqtisodiyotdan foydalanishni iqtisodiyot uchun ahamiyati haqida muallifning fikrlari va tahlillari qayd etilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, iqlim o'zgarishlari, resurslar, suv muammosi, yashil energiya, yashil zonalar, ekologiya, iqtisodiy xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье освещается экологический кризис, ставший сегодня мировой проблемой, его последствия, актуальность его преодоления, а также приводятся мнения и анализ автора о значении использования зеленой экономики для экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика, изменение климата, ресурсы, водная проблема, зеленая энергетика, зеленые зоны, экология, экономическая безопасность.

Abstract. This article highlights the environmental crisis, which has become a global problem today, its consequences, the relevance of overcoming it, and also provides the author's opinions and analysis on the importance of using the green economy for the economy.

Keywords: green economy, climate changes, resources, water problem, green energy, green zones, ecology, economic security.

KIRISH

Yashil iqtisodiyot, bugungi dunyoda ekologik muhitni saqlash va chiqindilarni kamaytirishga e'tibor beradigan, tabiat resurslarini sarmoya qilib saqlab qolishga intiladigan iqtisodiyot tizimidir. Bu qaror, ekologik muhitni saqlash, energiya samaradorligini oshirish, tabiatni muhofaza qilish va sotsial muhitni o'zida saqlash orqali mustahkam, rivojlangan va insoniyatga qadr-qimmat ko'rsatadigan iqtisodiyot tizimini shakllantirishni maqsad qiladi.

Yashil iqtisodiyotning ahamiyati juda katta, chunki uning prinsiplari va amaliyotlari insoniyatning bugungi va kelajagi uchun muhimdir. Yashil iqtisodiyot tizimi, chiqindilarni kamaytirish orqali ekologik muhitni saqlab qolish, energiya samaradorligini oshirish orqali energiya samarasiz sarf bo'lishidan saqlash, tabiat resurslarini sarmoya kiritib saqlab qolish orqali ulardan tejamkorlik bilan foydalanish, insoniyatning sog'liq va xavfsizligini ta'minlash orqali uning hayot sifatini oshirishga yordam beradi.

Bu maqola orqali yashil iqtisodiyotning ahamiyati, prinsiplari va amaliyotlari haqida tushuntiruvchi ma'lumotlar berilishi, insoniyatning ekologik muhitni saqlash va tabiatni muhofaza qilishga qanday qo'llanish mumkinligi haqida o'rganish imkoniyati yaratiladi.

ASOSIY QISM

Yashil iqtisodiyot, ya'ni ekologik iqtisodiyot, tabiiy resurslardan samarali va tejamkorlik bilan foydalanish asosida tuzilgan iqtisodiyot modeli. Bu modelda, ekologik resurslar va chiqindilarni qayta ishlash va tabiatga zarar keltirmaydigan texnologiyalarni qo'llashga

asoslanadi. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi, ekologik muhitni muhofaza qilish va inson faoliyatining tabiatga ta'sirini kamaytirishdir. Bu model, uzluksiz rivojlanayotgan dunyoda tabiatni himoya qilish uchun zaruriy bo'lgan bir qator usullarni o'z ichiga oladi.

Yashil iqtisodiyotning o'rnini dunyo miqyosidagi muhim muammolar, masalan, iqlim o'zgarishi, suv ta'minoti va atrof-muhitni saqlash kabi muammolarga echim topishda katta ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi, inson faoliyatining tabiatga ta'siri va uning ekologik oqibatlarini bilan bog'liq yangi yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi. Yashil iqtisodiyot, ekologik muhitni saqlash, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va tabiatni muhofaza qilishga katta e'tibor beruvchi iqtisodiyot tizimidir. Uning maqsadi inson farovon turmush tarzi bilan ta'minlashda iqtisodiy faoliyat yuritish orqali ekologiya va tabiiy resursga zarar keltirmay, kerak bo'lsa sarmoya kiritib saqlab qolishni ta'minlashdir.

Yashil iqtisodiyotning amaliyoti, bizga energiya muammolariga echim topish, chiqindilarni minimal darajada kamaytirish, ekologik texnologiyalarni rivojlantirish va tabiatni himoya qilish konsepsiyasini o'rganish va amalga oshirishda yordam beradi. Bu esa, dolzarb iqtisodiyot tizimlarini o'zgartirib, tabiatni himoya qilish va inson faoliyatining ekologik oqibatlarini bilan bog'liq muammolarga echim topish uchun zarur bo'lgan yangi yondashuvlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

1. Ekologik muhitni saqlash: Yashil iqtisodiyot, ekologik muhitni saqlashga katta e'tibor beradi va chiqindilarni minimal darajada kamaytirish uchun harakat qiladi.
2. Energiya samaradorligi: Yashil iqtisodiyot, energiya samaradorligini oshirish va alternativ energiya manbalariga o'tishni ta'minlashga qaratilgan.
3. Tabiatni muhofaza qilish: Yashil iqtisodiyot, tabiat resurslarini sarmoya qilib saqlab qolish va tabiatni muhofaza qilishga katta e'tibor beradi.
4. Sotsial muhitni o'zida saqlash: Yashil iqtisodiyot, insonlarning sog'liqni va maishiy xavfsizlikni ta'minlashga katta e'tibor beradi va sotsial muhitni o'zida saqlashga intiladi.[2]

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi dunyoda keng tarqalgan bo'lib, bir necha davlatlar o'zlarini yashil iqtisodiyot sohasida ilg'or o'rin egallab kelmoqdalar. Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi insoniyat uchun yaxshi yoki yomon natijalarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi va bu tizimning o'zining mustahkamlanishi va rivojlanishi uchun davlatlar, korxonalar va jamiyatning hamkorlik qilishi zarurdir.

Yashil iqtisodiyotning amaliyoti va rivojlanishida bir nechta xorijiy davlatlar o'zlarini oldindan ko'rsatmoqda. Bu davlatlar o'rtacha ekologik muhitni saqlash, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va tabiatni muhofaza qilishga katta e'tibor berishadi. Quyidagi davlatlar yashil iqtisodiyotning rivojlanishida ilg'or o'rin egallagan:

1. Germaniya: Germaniya yashil iqtisodiyotning rivojlanishida dunyoda eng yuqori o'rinda joy oladi. Ular ekologik texnologiyalarni rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni minimal darajada kamaytirish va tabiatni himoya qilishga katta e'tibor beradilar.
2. Xitoy: Xitoy ham yashil iqtisodiyotning rivojlanishida o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. Ular energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni minimal darajada kamaytirish va ekologik muhitni saqlashga katta e'tibor beradilar.
3. Shvetsiya: Shvetsiya ham yashil iqtisodiyotning rivojlanishida o'ziga xos o'rin egallab kelmoqda. Ular ekologik texnologiyalarni rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindi kamaytirish va tabiatni himoya qilishga katta e'tibor beradilar.

4. Yaponiya: Yaponiya ham yashil iqtisodiyotning rivojlanishida ilg'or o'rin egallab kelmoqda. Ular ekologik texnologiyalarni rivojlantirish, energiya samaradorligini oshirish, atiklarni minimal darajada kamaytirish va tabiatni himoya qilishga katta e'tibor beradilar.

Bu davlatlar yashil iqtisodiyotning amaliyoti va rivojlanishi uchun ilg'or misollar sifatida ko'rsatiladi.

Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga salbiy ta'sirini yumshatish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistondagi ekologik vaziyat bilan bog'liq mavjud muammolarni global, mintaqaviy, milliy va institutsional muammolarga guruhlash mumkin.

O'zbekiston Respublikasi 1993 yil 18 mayda Ozon qatlamini muhofaza qilish to'g'risidagi Vena konventsiyasiga va Ozon qatlamini yemiruvchi moddalar bo'yicha Mon'real protokoliga qo'shildi. 2030 yilda gidroxlorftoruglerodlar ishlatishni batamom to'xtatish O'zbekiston uchun Mon'real protokolining xalqaro majburiyatlarini bajarishga rioya etishning strategik yo'nalishi hisoblanadi.

O'zbekiston 1993 yildan buyon BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi hadli konventsiyasining (Nyuu-York, 1992 yil may) a'zosi hisoblanadi, ushbu Konventsiya doirasida Kioto protokoli 1998 yilda imzolangan va 1999 yilda ratifikatsiya qilingan, Parij bitimi esa 2017 yilda imzolangan va 2018 yilda ratifikatsiya qilingan.[1] Orol dengizining qurishi muammosi O'zbekiston, mintaq va xalqaro miqyosdagi ekologik muammo hisoblanadi. Orol dengizi suvining qurishi natijasida ekologik muhit va tabiiy muvozanatning buzilib, iqlim salbiy tomonga o'zgarib bormoqda. Ushbu hududlardan qum, tuz va changlarning havoga ko'tarilishi va atrof-muhitga yog'ilishi natijasida Orolbo'yi mintaqasi hududida yashovchi aholiga, o'simlik va hayvonot dunyosiga jiddiy zarar yetmoqda. Qishloq xo'jaligi ekinlari, bog' va tokzorlar ekilgan yerlarda ikkilamchi sho'rlanishlar kuchayib, hosildorlikka salbiy ta'sir qilmoqda.

O'zbekistonda barqaror rivojlanish Kontseptsiyaga muvofiq 2030 yilga qadar kutilayotgan natijalar quyidagilardan iborat:

- Orol dengizining qurigan tubining O'zbekistondagi qismida o'rmonzorlar maydonini uning jami hududiga nisbatan 60%gacha yetkazish;
- qishloq xo'jaligida suv resurslarini yo'qotishni 10%gakamaytirish;
- qishloq xo'jaligida suv iste'molini (solishtirma gektarga nisbatan) 15%ga kamaytirish;
- oqava suvlarini tozalash samaradorligini 80%gacha oshirish;
- atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar chiqarilishini 10%ga kamaytirish
- transport vositalarining 80% izini gaz-ballon yoqilg'isi va elektr energiyasida ishlashga o'tkazish;
- o'rmonzorlar bilan qoplangan o'rmon fondi xududini 4,5 mln gektargacha kengaytirish;
- IV toifadagi qo'riqlanadigan tabiiy hududlar maydonini 12%gacha kengaytirish;
- Qizil kitobga kiritilgan va pitomniklarda parvarish qilingan chiroyli tuvaloqlarni tabiatga qo'yib yuborishni yiliga 4000 gacha ko'paytirish;
- aholini qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib ketish xizmatlari bilan 100% qamrab olish;
- xosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash hajmini 65%gacha ko'paytirish;

- alohida xususiyatga ega chiqindilar (tarkibida simob bo'lgan chiqindilar, avtoshinalar, akkumulyatorlar, ishlatib bo'lingan moylar, qadoqlar chiqindilari va boshqalar)ni qayta ishlash hajmini 30%gacha ko'paytirish kutilmoqda.[6]

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, atrof tabiiy muhit holati sifatini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan siyosatning ustuvor maqsadlariga erishish uchun ekologiya sohasidagi barcha nazorat funksiyalari ta'minlanishi, atrof muhitni muhofaza qilish ekspertlari uchun yagona metodologiya ishlab chiqilishi, ekologik jihatdan ahamiyatli bo'lgan qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik fikrini o'rganish mexanizmini yaratish, shuningdek, o'quv darslariga ekologiya, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish yuzasidan ilmiy manbalar kiritish orqali eko-ta'lim berish tizimini rivojlantirish va bu sohada yetakchi malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Qurg'oqchilik xavf solib turgan bir vaqtda suv resurslarini tejab ishlatishni o'rganish har birimizning oliy burchimiz ekanligini barchaga uqtirish lozimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish” konsepsiyasi
2. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Tashmatov Sh.A., Butaboyev M.T.. Yashil iqtisodiyot. Darslik. T.: Universitet, 2020, 156-bet
3. Stainer 2017, “The Green Shoots of the Green Economy”, Environmental Conservation, №2 vol 3 2019.
4. Brown L.R. Eco-Economy. Building an Economy for the Earth. Earth Policy Institute. W.W. Norton&Company. New York, London, 2019.
5. <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-green>
6. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/ecology-2>
7. www.uznature.uz
8. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. **Development of education system in the context of world experience and national specificity as an investment in human capital.** Journal of Critical Reviews. 2020, Vol. 7, Issue 12, P. 302-308. DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.12.57>. <http://www.jcreview.com/?mno=116300>
9. Gaibnazarova Z.T., Gaibnazarov S.B. Study of the Synthesis of the Stabilizer SG-1 by Phosphorylation of HIPAN. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2020, Vol. 8. Issue 9, P. 5472-5476. <https://doi.org/10.30534/ijeter/2020/91892020><http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter91892020.pdf>
10. Gaibnazarova Z.T. **Prospects for improving the forecasting of the gross domestic product of regions based on mathematical models.** Proceedings - 9th IEEE International Conference on Information Technology and Nanotechnology, ITNT 2023, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Samara, Russian Federation, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/ITNT57377.2023.10139074. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10139074>